

ВЛИЯНИЕ ЙОД СОДЕРЖАЩИХ КОНТРАСТНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ФУНКЦИЮ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА.

Юсубов Алишер Давлетович

Маматкулов Элбек Абдумоннанович

Детский национальный медицинский центр.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11194847>

Аннотация: данное исследование было проведено с целью изучения влияния современных контрастных веществ на функцию щитовидной железы.

Введение. Благодаря развитию химико-фармакологическим разработкам, переносимость йод содержащих контрастных веществ (ЙСКВ) повысилась. Тем не менее риски связанные с ЙСКВ до сих пор не исключены. Соответственно, при использовании ЙСКВ специалист должен знать характеристики, показания и возможные побочные эффекты.

Цель. Изучение влияния ЙСКВ на функцию щитовидной железы (ЩЖ) в краткосрочном периоде, при проведении катетеризации сердца (КС) у детей с врождёнными пороками сердца (ВПС).

Материал и метод. Проанализирован ретроспективным путём данные пациентов с врождёнными пороками сердца, у которых было проведено (КС) с использованием ЙСКВ с января по июль 2022 года. В качестве контраста использовано Юнигексол 350мг йода/мл ([UNIQUE PHARMACEUTICAL Laboratories](https://www.uniquepharmaceutical.com), Индия) Рассмотрены возраст в месяцах, рост, вес и площадь поверхности тела (ППИ), также количество в миллилитрах введённого контраста. Для анализа функции ЩЖ взяты тиреотропный гормон (ТТГ) и свободный Т4 за один день до процедуры и в первые сутки после процедуры. Все анализы взяты натощак. Референтные значения взяты исходя из возраста каждого пациента. Все данные обработаны программой. Данные приведены в виде среднего и диапазон.

Результат. У 23 пациента были включены в анализ, из них 14 мужского пола. Возраст пациентов средний (и диапазон): 50,04 (1-134) месяцев; рост 94,26 (53-143) см; вес 15,34 (3,6-31) кг; площадь поверхности тела 0,62 (0,23-1,1)м²; количество контраста использованного общего 18,21 (5-31) мл; количество контраста использованного на килограмм веса 1,43 (0,45-3,88) мл. До процедуры у 3 пациентов (13%) выявлено

незначительное повышение и у 2х (8,6%) снижение ТТГ без клинических проявлений.

Заключение. У пациентов с ВПС наблюдаемые нами после введения ЙСКВ в кратко срочном периоде, при введении контраста до 4мл/кг, существенного (клинически значимого) подавление функции ЦЖ не наблюдалось. В дальнейшем необходимо изучение данного вопроса с участием других центров, с большим количеством пациентов и с более отдалёнными исследованиями.

Ключевые слова: ВПС, катетеризация сердца, контраст, побочный эффект.

Использованная литература:

1. Min A, Roy S, Chaturvedi A, Choxi R, Wasilewski M, Arora P, Perera RA, Jovin IS. Acute Kidney Injury in Patients Undergoing Both Right and Left Heart Catheterization with Coronary Angiography Vs Right Heart Catheterization Only. *Am J Med.* 2024 May;137(5):442-448. doi: 10.1016/j.amjmed.2024.01.011. Epub 2024 Feb 1. PMID: 38307150.
2. Magnusson MMM, Gerk U, Schüpbach G, Rieger J, Plendl J, Marin I, Drews B, Kaessmeyer S. Microvascular changes following exposure to iodinated contrast media in vitro. A qualitative comparison to serum creatinine concentrations in post-cardiac catheterization patients. *Microvasc Res.* 2024 May;153:104659. doi: 10.1016/j.mvr.2024.104659. Epub 2024 Jan 28. PMID: 38286222.
3. Mahapatro A, Nobakht S, Mukesh S, Daryagasht AA, Korsapati AR, Jain SM, Soltani Moghadam S, Moosavi R, Javid M, Hassanipour S, Prabhu SV, Keivanlou MH, Amini-Salehi E, Nayak SS. Evaluating biomarkers for contrast-induced nephropathy following coronary interventions: an umbrella review on meta-analyses. *Eur J Med Res.* 2024 Apr 1;29(1):210. doi: 10.1186/s40001-024-01782-y. PMID: 38561791; PMCID: PMC10983745.
4. Yu S, Li Q, He Y, Jia C, Liang G, Lu H, Wu W, Liu J, Liu Y, Chen J. Comparison of cardiac biomarkers on risk assessment of contrast-associated acute kidney injury in patients undergoing cardiac catheterization: A multicenter retrospective study. *Nephrology (Carlton).* 2023 Nov;28(11):588-596. doi: 10.1111/nep.14233. Epub 2023 Aug 24. PMID: 37619965.
5. Budoff MJ, Lee HS, Roy SK, Shekar C. Efficacy and Safety of Iodixanol in Computed Coronary Tomographic Angiography and Cardiac Catheterization. *J Cardiovasc Dev Dis.* 2023 Oct 31;10(11):449. doi: 10.3390/jcdd10110449. PMID: 37998507; PMCID: PMC10671983.
6. Jones JE, Tuite P, Guttendorf J. Use of Prophylactic High-Dose Statin Therapy to Reduce Contrast-Induced Acute Kidney Injury in Adults Undergoing

Acute Coronary Angiography: Evaluation of a Practice Change. Dimens Crit Care Nurs. 2023 Sep-Oct 01;42(5):295-305. doi: 10.1097/DCC.0000000000000599. PMID: 37523729